

SACRA FAMIGLIA ED ANGELI

RONCALLI CRISTOFORO DETTO POMARANCIO

Pomarance 1552 - Roma 1626)

INVENTARIO: 330

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto, di cui si ignora il contesto di esecuzione, fa parte della collezione Borghese almeno dal 1693, come attestato dalla dettagliata descrizione presente nell'inventario di tale anno: "la Madonna, il Bambino e San Giuseppe con un Angelo, che porta la Corona sopra la testa della Vergine con la Cornice dorata ed intagliata con Aquile e Draghi alle Cantonate [...] del Pomarancio". Nei successivi elenchi del 1790 e del 1833 l'opera compare di nuovo con il riferimento rispettivamente a Pomarancio e alla sua scuola. La coerenza delle notizie inventariali, in accordo con la lettura stilistica, ha portato la critica (Voss 1920, p. 538; Longhi 1928, p. 208; Della Pergola 1959, pp. 46-47; Volpe 1978, pp. 401-402; Chiappini di Sorio 1983, p. 110; Stefani 2000, p. 301; Herrmann Fiore 1992, pp. 25-26; Ead. 2006, p. 109; Leli 2011, pp. 209-210; Pupillo 2011, p. 88) a confermare il nome di Cristoforo Roncalli, detto appunto Pomarancio, come autore dell'opera, attribuzione convalidata anche da Adolfo Venturi il quale in un primo tempo aveva pensato a Niccolò Circignani, artista più giovane con lo stesso pseudonimo (Venturi 1893, p. 164; Id. 1934, p. 799). L'opera raffigura San Giuseppe e la Vergine che cingono con le mani il Bambino, l'uno nell'atto di incedere e con lo sguardo rivolto verso quest'ultimo, l'altra seduta e orientata in direzione dello spettatore. Lo scorcio dello sgabello su cui Maria poggia i piedi, così come gli altri particolari aggettanti sulla fascia più bassa del dipinto, suggerisce che il quadro fosse stato concepito per essere osservato dal basso. Nella parte superiore, posti lateralmente, si trovano due angeli, l'uno in atto di porgere una corona di fiori sul capo della Vergine, l'altro con il braccio proteso in avanti. Quest'ultimo, forse ispirato alla raffaellesca *Liberazione di San Pietro dal carcere* (Stanze Vaticane), segna una direttrice su cui si sviluppa diagonalmente l'intera composizione (Stefani, *cit.*). Sullo sfondo scuro si intravede un edificio di sapore classicheggiante, di cui si distingue una colonna e parte della trabeazione. L'illuminazione proveniente dall'alto a sinistra e le forme aggettanti in primo piano potrebbero risentire delle contemporanee sperimentazioni di Caravaggio (Michelangelo Merisi), per esempio nella seconda versione del *San Matteo e l'angelo*, databile al 1602 (Pupillo, *cit.*). Il fascio di luce che colpisce direttamente i personaggi crea un gioco di forti contrasti luce-ombra sui panneggi degli abiti, accentuando il dinamismo della scena trasmesso soprattutto dalla torsione del corpo del Bambino e dalla posa di San Giuseppe. Nonostante il soggetto dell'opera sia da sempre identificato come una Sacra Famiglia, alcuni elementi inusuali per tale iconografia hanno spinto gli studiosi a riflettere su una possibile interpretazione del dipinto in chiave narrativa anziché devozionale. Non

si spiega, infatti, la presenza dell'edificio classico sullo sfondo, né il ritmo dinamico delle pose e degli sguardi dei personaggi. Alla luce di questi elementi, una plausibile lettura dell'opera è quella riportata da Marco Pupillo (*cit.*) sulla scorta di un'interpretazione suggeritagli oralmente da Alessandro Zuccari, che identifica il soggetto con un passaggio tratto dal Vangelo di Matteo. Si tratta del momento precedente alla fuga in Egitto (episodio a cui aveva già accennato Chiappini di Sorio, *cit.*), quando Giuseppe, seguendo le indicazioni dell'angelo che gli è apparso in sogno, prende con sé il Bambino e Maria per condurli in salvo dalla strage degli innocenti ordinata da Erode. La scena è dunque incentrata sui concitati attimi della partenza verso l'Egitto, prefigurata dal bastone in primo piano, nel momento subito successivo al sogno di Giuseppe, a cui rimanda l'ambientazione notturna e l'angelo ancora presente. Secondo questa nuova lettura, anche il ruolo dinamico e preponderante di Giuseppe, più spesso protagonista passivo nelle tradizionali rappresentazioni della Sacra Famiglia, e l'espressione accorata della Vergine, segno di una preoccupazione, acquistano una maggiore coerenza. La datazione dell'opera, considerata una delle prove qualitativamente più alte del Pomarancio, oscilla tra il biennio 1602-1603 (Schleier 1989, pp. 401-402) e il 1605 (Chiappini di Sorio, *cit.*). Sono noti due disegni riferibili a questa composizione, oggi conservati rispettivamente a Firenze (Uffizi, inv. [15428.F](#)) e a New York (Metropolitan Museum of Art, [inv. 62.120.4](#)).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 249.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 164.
- H. Voss, *Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz*, Berlin 1920, p. 538.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I: *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 208.
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX.7, Milano 1834-1934, p. 799.
- P. Pouncey, *Two Drawings by Cristofano Roncalli*, in "The Burlington Magazine", XCIV, 1952, p. 356.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 46-47, n. 64.
- C. Volpe, *Una precisazione sul Roncalli*, in "Paragone", CCCXXXV, 1978, pp. 87-89.
- I. Chiappini di Sorio, *Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio*, in *I pittori bergamaschi. 4. Il Seicento*, I, Bergamo 1983, p. 110, n. 33.
- E. Schleier, *La pittura del Seicento a Roma*, in *La pittura in Italia. Il Seicento*, a cura di M. Gregori, E. Schleier, Milano 1989, pp. 401-402.
- K. Herrmann Fiore, in *Invisibilia. Rivedere i capolavori. Vedere i progetti*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1992), a cura di M.E. Tittoni, S. Guarino, Roma 1992, p. 25.
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 301, n. 8.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 109.
- L. Leli, in *Caravaggio a Roma. Una vita dal vero*, catalogo della mostra (Roma, Complesso di Sant'Ivo alla Sapienza, 2011), a cura di M. Di Sivo, O. Verdi, E. Lo Sardo, Roma 2011, pp. 209-210, n. 15.
- M. Pupillo, in *Roma al tempo di Caravaggio 1660-1630*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 2011-2012), a cura di R. Vodret Adamo, II, Roma 2011, p. 88, n. III.11.

English version

HOLY FAMILY WITH ANGELS

RONCALLI CRISTOFORO CALLED POMARANCIO

Pomarance 1552 - Rome 1626)

INVENTORY: 330

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

While we do not know the context of its execution, this painting has formed part of the Borghese Collection since at least 1693, when the inventory of that year listed a 'Madonna, Child and Saint Joseph with an angel who brings the crown for the head of the Virgin, in a gilded, engraved frame with eagles and dragons on the corners [...] by Pomarancio'. The next inventories, those of 1790 and 1833, ascribe the work to Pomarancio and his school, respectively.

The consistent description of the various inventories, reinforced by stylistic considerations, has led critics to confirm the attribution to Cristoforo Roncalli, called Pomarancio (Voss 1920, p. 538; Longhi 1928, p. 208; Della Pergola 1959, pp. 46-47; Volpe 1978, pp. 401-402; Chiappini di Sorio 1983, p. 110; Stefani 2000, p. 301; Herrmann Fiore 1992, pp. 25-26, and 2006, p. 109; Leli 2011, pp. 209-210; Pupillo 2011, p. 88). While Adolfo Venturi at first ascribed the canvas to Niccolò Circignani, a younger artist with the same nickname, he later accepted the name of Roncalli (Venturi 1893, p. 164, and 1934, p. 799).

The work depicts Saint Joseph and the Virgin holding the Child in their arms. While Joseph solemnly gazes toward Jesus, the seated Mary looks toward the observer. The footstool on which the Virgin rests her feet, together with other protruding elements in the lower portion of the canvas, suggest that the painting was meant to be observed from below. Two angels occupy the sides of the upper portion: one is about to place a wreath of flowers on Mary's head, while the other holds out its arm, indicating the diagonal trajectory along which the entire composition develops (Stefani, 2000). The latter figure may have been inspired by Raphael's *Deliverance of Saint Peter* in the Raphael Rooms of the Apostolic Palace. A classical-style building can be glimpsed in the dark background, of which a column and an entablature are visible.

The illumination coming from the upper left-hand corner as well as the protruding shapes in the foreground may be inspired by contemporary experiments of Caravaggio (Michelangelo Merisi), as for example in the second version of *The Inspiration of Saint Matthew*, which dates to 1602 (Pupillo, 2011). The ray of light which strikes the figures directly creates a play of strong light and shadow contrasts on the folds of the garments, thus highlighting the dynamic character of the scene, evident above all in the twisting of the Child's body and Joseph's pose.

Although the work has always been labelled a *Holy Family*, certain elements which deviate from the traditional iconography of the subject have led scholars to propose interpretations of the work in a narrative rather than a devotional context. Indeed, neither the presence of a classical-style building nor the dynamism of the poses and gazes of the figures seems to correspond to standard representations of the theme. In light of these elements, one possible reading of the work – proposed by Marco Pupillo (2011) on the basis of an oral suggestion given by Alessandro Zuccari – is that the scene was inspired by a passage from the Gospel of Matthew, namely the moment preceding the flight into Egypt (Chiappini di Sorio (1983) had in fact already pointed to this episode): obeying the instructions of the angel that appeared to him in a dream, Joseph conducted Mary and the Child out of danger, in the wake of Herod's order of the massacre of the innocents. The scene, then, may actually reflect the frantic minutes of preparing the flight into Egypt. Indeed the stick in the foreground, the nocturnal setting and the continued presence of the angel each suggests that the composition captures the instant immediately following Joseph's dream. If we accept this interpretation, then Joseph's busy, commanding gestures – which

contrast with his passive role in traditional representations of the Holy Family – and Mary's earnest expression indicating worry are more comprehensible.

Considered one of Pomarancio's best efforts, the work can be dated to between 1602-03 (Schleier 1989, pp. 401-402) and 1605 (Chiappini di Sorio, 1983).

Two drawings connected to this canvas are known, one in Florence (Uffizi, inv. no. 15428 F) and the other in New York (Metropolitan Museum of Art, inv. no. 62.120.4).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 249.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 164.
- H. Voss, *Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz*, Berlin 1920, p. 538.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I: *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 208.
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX.7, Milano 18341934, p. 799.
- P. Pouncey, *Two Drawings by Cristofano Roncalli*, in "The Burlington Magazine", XCIV, 1952, p. 356.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 46-47, n. 64.
- C. Volpe, *Una precisazione sul Roncalli*, in "Paragone", CCCXXXV, 1978, pp. 87-89.
- I. Chiappini di Sorio, *Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio*, in *I pittori bergamaschi. 4. Il Seicento*, I, Bergamo 1983, p. 110, n. 33.
- E. Schleier, *La pittura del Seicento a Roma*, in *La pittura in Italia. Il Seicento*, a cura di M. Gregori, E. Schleier, Milano 1989, pp. 401-402.
- K. Herrmann Fiore, in *Invisibilia. Rivedere i capolavori. Vedere i progetti*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1992), a cura di M.E. Tittoni, S. Guarino, Roma 1992, p. 25.
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 301, n. 8.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 109.
- L. Leli, in *Caravaggio a Roma. Una vita dal vero*, catalogo della mostra (Roma, Complesso di Sant'Ivo alla Sapienza, 2011), a cura di M. Di Sivo, O. Verdi, E. Lo Sardo, Roma 2011, pp. 209-210, n. 15.
- M. Pupillo, in *Roma al tempo di Caravaggio 1660-1630*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 2011-2012), a cura di R. Vodret Adamo, II, Roma 2011, p. 88, n. III.11.

